

УДК 316.334.3
DOI

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

РЕЗНИК А.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье получили дальнейшее развитие организационно-экономические основы формирования и развития социальной политики, исследованы теоретические вопросы социального государства на основе международного опыта; рассмотрены особенности социальной политики в Луганской Народной Республике; разработан механизм социальной политики в Луганской Народной Республике за счёт уточнения содержания приоритетов, задач, стратегических целей, функций органов местного самоуправления, формирующих и реализующих социальную политику, внедрение которой позволит обеспечить высокий уровень жизни населения и создать условия для всестороннего развития общества.

Ключевые слова: механизм социальной политики, социальное государство, приоритеты, задачи, стратегические цели, функции, органы местного самоуправления, управление, пожизненный достаток граждан, регион.

MAIN APPROACHES TO THE FORMATION OF SOCIAL POLICY MECHANISM OF THE REGION

RYEZNIK A.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article further develops the organizational and economic foundations of the formation and development of social policy, examines the theoretical issues of the social state on the basis of international experience; the features of social policy in the Luhansk People's Republic are considered; the mechanism of social policy in the Luhansk People's Republic has been developed by clarifying the content of priorities, tasks, strategic goals, and functions of local self-government bodies that form and implement social policy, the implementation of which will ensure a high standard of living for the population and create conditions for the comprehensive development of society.

Keywords: mechanism of social policy, social state, priorities, tasks, strategic goals, functions, local self-government bodies, management, lifelong prosperity of citizens, region.

Постановка задачи. В государственном управлении социальной политике всегда отводится особое место. Реализация общечеловеческих ценностей государством ориентирована на преодоление социальных противоречий, нахождение социального компромисса, сотрудничество между различными социальными группами и общественными силами. В этой связи обеспечение общесоциальной направленности как государства, так и его специальных органов постоянно возрастает. Эффективная социальная политика способна обеспечить благополучие личности, достойный уровень жизни населения путём удовлетворения разнообразных коллективных потребностей населения.

Для жителей Донбасса, для которых первостепенными ценностями являются решение проблем бедности, повышение уровня жизни, реализация возможности участия в развитии своей страны, преодоление коррупции, сохранение потенциала Республики, прекращение военных действий, наступление мира, определение политического статуса, это высказывание является особо актуальным. Реализация этих ценностей позволит обеспечить осмысленную, насыщенную и перспективную жизнь как для молодого, так и зрелого поколения. На основе этих актуально и жизненно важных вопросов внутренней политики государства можно судить об уровне социально-экономической безопасности населения, финансовой независимости государства и его будущем.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на значительное число теоретических разработок по данной проблематике Ш.И. Алибекова, О.Д. Куценко, Э.М. Либанова, Н.И. Моисеева, В.М. Пича, Л.И. Салова, Е.В. Симончука, Н.М. Хома, А.Г. Ягодка [1; 2; 3; 4; 5; 6; 13], данные вопросы остаются нерешёнными и требуют дальнейших исследований в сфере формирования модели управления социальной политикой региона.

Целью статьи является исследование организационно-экономических основ формирования и развития социальной политики, разработка рекомендаций по формированию механизма социальной политики в Луганской Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Существуют разные подходы к формированию социального государства. А.Г. Ягодка предложил начать построение социально-ориентированного государства через «обеспечение сбалансированного функционирования общества без потрясений, достижение в обществе стабильности и социальной целостности...» [1], В. Пича и Н. Хома – через повышение стоимости национальной рабочей силы, повышение платёжеспособного спроса населения, усиление мотивации труда [2]. Однако большинство учёных [3; 4; 5] утверждают, что государство становится богатым при условии наличия 60% среднего класса от всего населения страны. Благополучие государства создают не те средства, которые отчисляются в бюджеты разных уровней, а то, как они расходуются на социально-ориентированные мероприятия.

Основные функции социальной политики, по мнению А. Симоянова, следующие [6, с. 11].

Гуманитарная – в обществе перераспределяются доходы и национальное богатство наименее обеспеченным слоям населения. Следует заметить, что реализация этой функции затрудняется тем, что население всей планеты стареет, стремительно развиваются миграционные процессы в режиме глобализации или территориальных военных конфликтов. Соответственно растёт количество граждан, требующих социальной защиты.

Политическая – создание эффективных механизмов для поддержания социальной стабильности в обществе в связи с безработицей, болезнями и другими возможными рисками для человека. В реализации этой функции также много проблем, связанных с нестабильностью рабочих мест, с неполным рабочим днём, трудоустройством инвалидов, женщин, молодёжи. Среди безработных растёт количество длительно неработающих.

Экономическая, то есть государство гарантирует прилив в экономику квалифицированной рабочей силы. Однако в результате трансформации экономики появление новых бизнес направлений и новых профессий интенсивно меняет спрос на профессиональные компетенции при трудоустройстве и повышает уровень безработицы. Кроме того, усиливается разрыв между поколениями людей имеющих разные квалификационные навыки. Поэтому возрастает спрос на инвестиционные ресурсы, возможности которых ограничены.

В условиях информатизации и цифровизации меняются требования к условиям получения информации. Очень важно организовать жизнь людей, их образование и работу на основе свободного и быстрого доступа к информации путём формирования ресурсных фондов на различных носителях. Такая информация должна обеспечить развитие граждан, организаций, сообществ и создать условия для более эффективного и творческого решения экономических и социальных вопросов. Поэтому новая реальность требует корректировки функций социальной политики новой функцией – информационной функцией социальной политики.

Луганская Народная Республика на пути государственности – об этом свидетельствует отсутствие долговременной социальной политики и прочной материальной базы для её реализации. Акцент в социальной политике Республики делается на поддержку нетрудоспособных и малообеспеченных граждан, обеспечение обороноспособности, ликвидацию последствий обстрелов и разрушений. В ней отсутствуют предупредительные меры.

В развитии экономики и социальной сферы в ЛНР сохраняются следующие проблемы: разрыв внутри- и внешнеэкономических связей; блокада со стороны Киева; неопределённый политико-правовой статус Республики; ухудшение здоровья, сокращение средней продолжительности жизни (многие жители пострадали в результате боевых действий). Всё это объективно тормозит процесс восстановления промышленного потенциала Луганщины. Дополнительным фактором нестабильности выступают агрессивные намерения Киева, его нежелание следовать Минским договорённостям, сохраняющиеся угрозы возобновления масштабных военных действий на Донбассе [7]. Отдельные социальные мероприятия, проводимые правительством, не приводят к желаемым результатам.

Вместе с тем нельзя не отметить позитивные сдвиги, произошедшие в Республике за последнее время. Наблюдается массовое возвращение жителей в родной регион, налаживание и развитие партнёрских контактов с российскими ВУЗами, установление связей между российскими и

луганскими промышленными предприятиями, реанимация промышленности. В рамках реализации Программы «Наш выбор»-2023 проходит повышение уровня пенсий и зарплат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области [8; 9; 10].

Мировая практика свидетельствует о том, что угрозы в социальной сфере минимальны, если удельный вес населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, составляет 7-10%, разница между доходами богатых и бедных не превышает восьми раз [11, с. 73]. Такая практика имеет положительное влияние на развитие общества, и к её реализации необходимо стремиться путём выполнения принятых социальных программ.

Согласно европейским стандартам и принципу социальной справедливости, размер минимальной заработной платы должен составлять 50-60% величины средней по стране заработной платы. Характерно то, что в ЛНР этот показатель постоянно повышается, и с 1 января 2020 года достиг уровня стран с рыночной экономикой [8].

В Законе Луганской Народной Республики «О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год» № 36-III от 05 марта 2019 года были определены главные приоритеты, задачи Программы развития «Наш выбор», стратегические цели по каждому основному направлению социальной политики до 2023 года (табл. 1) [9]. В результате их реализации будут созданы условия для более успешного решения задач социальной политики ЛНР, в том числе и для каждого жителя Республики.

Таблица 1

**Формирование приоритетов современной социальной политики
Луганской Народной Республики на период до 2023 года**

Главные приоритеты	Направление	Стратегическая цель	Задачи Программы
1	2	3	4
<p><i>Улучшение качества жизни населения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения; - обеспечение стабильной и эффективной работы объектов системы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи; - развитие молодежной политики, физической культуры и спорта; - создание условий для культурного развития; - обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 	Демографическая ситуация	Улучшение демографической ситуации в республике путём улучшения показателей здоровья населения и формирования устойчивой мотивации здорового образа жизни населения и благоприятного социально-психологического климата в обществе для создания семьи и рождения детей	Главная обязанность государства – сохранение народа
	Рынок труда	Создание условий для продуктивной занятости, преодоления структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы	Расширение возможности трудоспособных граждан реализовать своё право на труд
	Социальная защита населения	Обеспечение финансовой устойчивости, своевременной и в полном объёме выплаты пенсий в соответствии с законодательством	Запуск масштабной пенсионной реформы, начисление пенсий в зависимости от трудового стажа
	Охрана здоровья	Улучшение показателей здоровья населения Республики	Повышение качества медицинского обслуживания
	Образование	Создание условий для формирования эффективной образовательной среды	Повышение доступности и качества образования
	Культура	Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан	Сохранение самоидентичности населения, ценностей и традиций, укрепление связей с мировым сообществом (интеграция Республики в международное культурно-информационное сообщество)
	Туризм и охрана культурного наследия	Сохранение объектов культурно-исторического наследия, развитие внутреннего туризма	
	Физическая культура и спорт	Развитие и пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди населения	Привлечение населения к занятиям различными видами массового спорта
Молодёжная политика	Всестороннее удовлетворение интересов молодёжи Республики, содействие её социализации путём создания условий и внедрения	Создание условий для духовного, интеллектуального, нравственного развития	

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
		механизмов по раскрытию	молодёжи, ориентирование на реализацию творческого потенциала
	Окружающая природная среда	Создание благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека	Повышение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
	Охрана труда	Осуществление государственного надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда по классам опасности; осуществление социальной защиты работников, занятых на работах с вредными и / или опасными условиями труда	Безопасность жителей Республики – главный приоритет

Общую концепцию и основные направления социальной политики формируют Министерства и ведомства в лице государства. Основными Министерствами, формирующими социальную политику в Луганской Народной Республике, являются: Министерство труда и социальной политики; Министерство культуры, спорта и молодёжи; Министерство здравоохранения; Министерство строительства и ЖКХ; Министерство экономического развития; Министерство образования и науки. На государственном уровне социальная политика носит преимущественно нормативно-правовой характер, задавая общие параметры социального развития и обеспечивая действие соответствующих механизмов.

В решении социальных проблем вместе с государством принимают участие и другие субъекты, такие как: международные организации; региональные органы власти; местные органы власти (поселковые, районные, городские); бизнес-структуры; негосударственные объединения; государственные внебюджетные фонды; домохозяйства (табл. 2).

Таблица 2

Субъекты проведения социальной политики

№ пор.	Субъекты	Полномочия (проводят)
1	Международные организации (надгосударственные образования)	Надгосударственную социальную политику
2	Государственные органы управления социальной политикой	Государственную социальную политику
3	Региональные органы управления социальной политикой	Региональную социальную политику
4	Местные органы власти (поселковые, районные, городские органы управления социальной политикой)	Местную социальную политику
5	Бизнес-структуры	Социальную политику отдельных субъектов хозяйствования, оказывающую влияние на политику органов местного самоуправления
6	Общественные, религиозные, благотворительные или иные негосударственные объединения	Социальную политику отдельных негосударственных объединений, оказывающую влияние на политику региональных органов власти
7	Государственные внебюджетные фонды	Государственную социальную политику
8	Домохозяйства	Социальную политику, оказывающую влияние на политику региональных органов власти

На местные органы власти возложены значительные полномочия по реализации основных функций менеджмента. Поселковые, районные, городские органы управления социальной политикой в сфере социального обслуживания определяют цели и конкретизируют их в задачах, решаемых в двух основных подсистемах: социальное развитие и социальное обеспечение. По мнению главы ЛНР Л.И. Пасечника: «Пришло время пересмотреть подходы к формированию органов местного самоуправления и принципов организации их работы. Руководители территорий для качественного выполнения своих обязанностей должны иметь больше полномочий, обеспеченных финансированием, и нести большую ответственность» [12].

Государственные внебюджетные фонды (Пенсионный Фонд ЛНР, Фонд социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством ЛНР, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР) аккумулируют средства на реализацию важнейших социальных гарантий. Такие фонды позволяют обеспечить оптимальное соотношение средств между фондом оплаты по труду и общественными фондами потребления, что оказывает многостороннее воздействие на усиление экономической активности и ответственности работника [13].

Большое значение в стабилизации социальной политики имеют международные организации (ООН, ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ)) и др. Однако, на наш взгляд, международные организации не имеют в достаточной мере соответствующих инструментов воздействия на людей, корпорацию и негативные процессы в обществе. Поэтому страны, которые способны конструктивно решать возникающие проблемы, обеспечат будущее развитие человечеству.

С учётом рассмотренных принципов социальной политики на рис. 1 предложен механизм социальной политики в Луганской Народной Республике. Слева и справа на рис. 1 представлены субъекты социальной политики. Социальная политика, проводимая субъектами права, в результате получает реальное воплощение в виде определённых социальных благ, которые являются объектами социальной политики. Подобные объекты структурируются на конкретные социальные группы, которые имеют свои специфические потребности и интересы: работающие и безработные как объект политики занятости и социально-трудовых отношений, молодёжь, молодые матери и дети как объект социально-демографической политики, малообеспеченные как объект политики доходов и цен, и другие. Определённые объекты социальной политики находят отражение в государственных и региональных программах социального обслуживания и социального обеспечения.

В свою очередь эффективность социального государства находится в прямой зависимости от целого ряда механизмов и инструментов. Представляется важным выработка и адаптация социальных механизмов (социального обслуживания, социального страхования, социального обеспечения), поскольку остро стоит проблема материального обеспечения населения, восстановления производства и инфраструктуры, жилья, создания новых рабочих мест, трудоустройства и профессиональной востребованности выпускников ВУЗов, выходом местных предприятий на внешние рынки и т.д.

Переориентация экономики Донбасса на Российскую Федерацию является жизненно необходимым для Республики.

Для достижения реальных результатов социальная политика должна быть направлена не только на решение социальных проблем, но и на обеспечение социального развития, что связано с развитием институтов социальной сферы, деятельность которых непосредственно связана с созданием условий для развития населения. Учитывая сложившиеся условия и особенности ЛНР, необходимость решения ряда насущных проблем общества, создания возможностей для развития экономики, предлагается использовать одну из разновидностей солидарных моделей, которую можно определить как модель народной экономики.

Модель народной экономики – общегосударственная экономическая система, состоящая из солидарных собственников факторов производства (труда, капитала, земли (включая все виды природных ресурсов), предпринимательства и знаний), которые, используя плановые и рыночные инструменты, совместно участвуют в производстве и распределении факторного дохода в целях гарантированного безусловного удовлетворения жизненных потребностей всех граждан страны [14].

Ключевой задачей новой модели является превращение граждан страны в экономически свободных солидарных собственников, что позволит создать новый тип государства – государство экономической демократии.

В процессе создания такого государства происходит приобщение широких слоёв граждан к собственности на капитал и реформирование государственной собственности в Ассоциированную частную собственность граждан (АЧСГ). Речь идёт о создании такой модели демократической рыночной экономики, в которой все граждане по факту своего рождения в Луганской Народной Республике наделяются правом ассоциированной частной собственности в различных её формах.

При этом принципиально сохраняется и защищается личная частная собственность гражданина, которая включает все виды доходов от других форм собственности плюс собственность на жилищный капитал.

В данном случае речь идёт не о переделе собственности, а о создании условий для развития демократичных (солидарных) форм собственности, которые позволяют использовать эти формы преимущественно в интересах большинства граждан.

Рисунок 1 – Механизм социальной политики в Луганской Народной Республике

В экономике ЛНР – государства солидарных собственников – представлены два рыночных типа предприятий: традиционные предприятия и предприятия в собственности работников, включая предприятия и учреждения отраслей непроеизводственной сферы (науки, образования, культуры, здравоохранения). Следует подчеркнуть, что в непроеизводственной сфере средства, которые в настоящее время государство расходует на её финансирование, необходимо передать напрямую в руки граждан-собственников, которые будут пользоваться услугами этих предприятий.

Конкуренция двух типов рыночных структур позволит заложить основы перехода от прожиточного минимума к пожизненному достатку каждого члена общества.

Система пожизненного достатка гражданина включает в себя:

- 1) безусловный гарантированный доход;
- 2) оплату по труду (знаниям);
- 3) дивиденды от собственности на капитал. При этом безусловный гарантированный доход в равной сумме выплачивается всем категориям граждан: детям, работающим, пенсионерам.

Ключевым достижением новой модели должно стать внедрение механизма обеспечения безусловно гарантированного дохода граждан.

Основным источником финансирования безусловного гарантированного дохода должны стать:

- 1) рентные платежи за природные ресурсы (земля, природные ископаемые, водные ресурсы и т.д.);
- 2) поступления от национальной общественной собственности на интеллектуальной капитал (знания);
- 3) часть дохода предприятий, определённая законом.

Таким образом, личный доход любого работающего гражданина страны включает в себя оплату по труду (знаниям) и дивиденды от собственности на капитал.

До начала разработки новой модели экономики в ЛНР необходимо провести общегосударственную инвентаризацию ресурсов: а) природных ресурсов (земли, полезных ископаемых, водных и т.д.); б) производственных ресурсов, независимо от формы собственности на капитал; в) трудовых ресурсов; г) предпринимательских (управленческих) ресурсов; д) интеллектуальных ресурсов.

Ресурсное обеспечение социальной политики необходимо строить на основе ранжирования приоритетов с учётом стратегии на долгосрочную перспективу и мирового опыта, что обеспечит минимизацию затрат материально-финансовых ресурсов.

Для достижения достойного уровня благосостояния населения целесообразно ранжировать приоритеты по распределению республиканского бюджета таким образом, чтобы выполнялись принятые обязательства по реализации социальных программ. При формировании бюджетов различных уровней в первую очередь определять средства на социальное развитие и социальную защиту населения. Использовать положительный опыт стран при разработке стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Выводы. Социальная политика относится к одному из прав человека, цель которой – обеспечение высокого уровня жизни населения, условий для всестороннего развития общества. Отмечено, что в новых условиях требуется корректировка функций социальной политики.

В процессе анализа тенденций формирования и реализации социальной политики в Луганской Народной Республике в течение 2014-2020 гг. выявлены позитивные моменты (массовое возвращение жителей в родной регион, налаживание и развитие партнёрских контактов с российскими ВУЗами, установление связей между российскими и луганскими промышленными предприятиями, реанимация промышленности, повышение уровня пенсий и зарплат работников бюджетной сферы и государственных служащих) и существующие проблемы (недостаточность материального обеспечения населения, восстановления производства и инфраструктуры, жилья, создания новых рабочих мест, переориентации экономики Республики в сторону Российской и др.).

Главным субъектом социальной политики в регионе являются местные и региональные органы власти, деятельность которых должна быть ориентирована на ценности, объединяющие людей и служить основой их укрепления. Программа развития «Наш выбор» до 2023 года предусматривает расширение полномочий поселковых, районных, городских органов управления социальной политикой в существующих их функциях, что улучшает условия более успешного решения задач социальной политики. Управление объектами социальной политики важно строить на основе ранжирования приоритетов и задач социально-экономического развития.

Разработанный механизм социальной политики региона ориентирован не только на решение социальных проблем, но и на обеспечение социального развития в ЛНР, который включает приоритеты, механизмы, ресурсное обеспечение социальной политики и систему пожизненного достатка гражданина,

внедрение которых позволит обеспечить высокий уровень жизни населения и создать условия для всестороннего развития общества.

Список использованных источников

1. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика [Текст] / А.Г. Ягодка. – К.: КНЕУ, 2000. – 212 с.
2. Піча В.М. Політологія [Текст] / В. Піча, Н. Хома. – К.: Каравелла, 2001. – 344 с.
3. Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современных обществах: опыты западной социологии [Текст] / О.Д. Куценко. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В. Каразіна, 2000. – 316 с.
4. Лібанова Е.М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу [Текст] / Е.М. Лібанова // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С. 34-60.
5. Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы [Текст]: монография / Е.В. Симончук. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2003. – 464 с.
6. Симоянов А. Социальное государство: суть, критерии, индикаторы / А. Симоянов. – Логос № 2 [98] – 2014. – С. 224-225.
7. С участием экспертов РИСИ в Луганске обсудили вопросы социально-экономического развития ЛНР / Министерство экономического развития ЛНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://merlnr.su/news/1036-s-uchastiem-ekspertov-risi-v-luganske-obsudili-voprosy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-lnr.html>
8. Повышение минимальной зарплаты в ЛНР с 1 января 2020 года / Новости ЛНР: Lugansk365.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://miaistok.su/s-1-iyulya-v-lnr-izmenilsya-razmer-minimalnoj-zarplaty/>
9. О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2019 год: Закон Луганской Народной Республики от 05 марта 2019 года № 36-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glava-lnr.info/dokumenty/zakony/zakon-o-programme-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2019-god>
10. Моисеев Н.И. Человек и ноосфера / Н.И. Моисеев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 350 с.
11. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность [Текст] / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
12. Программа развития Луганской Народной Республики на 2018-2023 годы / Народная Трибуна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nt1941.su/allnews/important_day/2553-programma-razvitiya-luganskoj-narodnoj-respubliki-na-2018-2023-gody.html
13. Алибеков Ш.И. Роль государственных социальных внебюджетных фондов в социальной политике страны / Ш.И. Алибеков, Л.И. Салова // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 1-4.
14. Проект манифеста международной академии солидаризма / Международная академия солидаризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.macadems.com/ru/manifest/>

УДК 323.2:352

DOI

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ОБЩЕСТВА**

**ШЕМЯКОВ А.Д.,
д-р экон. наук, доцент, профессор;
РАЗБЕЙКО Н.В., ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Рассмотрены теоретические подходы, способствующие развитию форм и механизмов взаимоотношения региональной власти, хозяйствующих субъектов и институциональных структур общества. Предложена базовая модель механизма, способствующего решению задач по выбранной направленности процесса взаимодействия в городах и районах ДНР. Проведена классификация